

Wat heeft het onderwijsachterstandenbeleid opgeleverd? Een review van empirisch onderzoek

SAMENVATTING

In Nederland wordt al ruim veertig jaar landelijk beleid gevoerd om onderwijsachterstanden van leerlingen die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren in hun thuissituatie te voorkomen en bestrijden. In het kader van dit beleid zijn in de loop der jaren uiteenlopende instrumenten ingezet. Jaarlijks is daar zo'n driekwart miljard euro mee gemoeid. In dit review wordt op basis van empirisch onderzoek nagegaan wat al deze instrumenten hebben opgeleverd. Allereerst moet worden geconcludeerd dat er überhaupt verrassend weinig onderzoek is uitgezet naar de effectiviteit van de beleidsinstrumenten. Bovendien blijkt dat er voor de werking van de meeste instrumenten nauwelijks of geen evidentie bestaat.

Wat hebben al die ingezette beleidsinstrumenten aantoonbaar opgeleverd voor de doelgroepen? In dit artikel worden de bevindingen van dit review samengevat; het focust op het basisonderwijs in de periode 1985-2013

1 Inleiding

In Nederland wordt al zo'n veertig jaar landelijk beleid gevoerd op het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden die het gevolg zijn van sociale, economische en culturele factoren gelegen in de thuissituatie van de kinderen (Mulder & Meijnen, 2013). In de loop der jaren heeft het beleid voortdurend wijzigingen ondergaan. De doelstellingen zijn altijd in globale termen verwoord; de concrete invulling en uitwerking werd overgelaten aan de onderwijs- en welzijnsinstellingen. Met dit beleid is jaarlijks circa driekwart miljard euro gemoeid. Onlangs heeft de Onderwijsraad (2013) een advies uitgebracht om in de toekomst die financiële middelen beter in te zetten. Daarvoor heeft zij een reviewstudie laten uitvoeren naar de opbrengsten van het beleid (Driessen, 2013). Wat hebben al die ingezette beleidsinstrumenten aantoonbaar opgeleverd voor de doelgroepen? In dit artikel worden de bevindingen van dit review samengevat; het focust op het basisonderwijs in de periode 1985-2013.

2 Resultaten

2.1 De gewichtenregeling

Het in financieel opzicht belangrijkste instrument van het onderwijsachterstandenbeleid is de zogenoemde gewichtenregeling. Deze dateert uit 1985 en geldt nog

steeds, al zijn er sindsdien wel verschillende aanpassingen doorgevoerd (Claassen & Mulder, 2011). De regeling houdt in dat er voor kinderen met een kans op onderwijsachterstanden ten gevolge van factoren in de thuissituatie (c.q. de doelgroep) extra financiële middelen aan de school ter beschikking worden gesteld. Aanvankelijk werden daarbij de indicatoren geboorteland, opleiding en beroep ouders gehanteerd; momenteel is alleen nog het ouderlijke opleidingsniveau relevant. De scholen zijn vrij in het inzetten van de extra middelen.

Vanwege deze vrijheid is het eigenlijk niet mogelijk te bepalen of het beleid effectief is. Bij de evaluatie van het Onderwijsvoorrrangsbeleid (OVV) bleek dat niet alleen een belangrijk deel van de basisscholen niet wist dat ze extra middelen kregen, maar bovendien dat slechts een gering deel van die scholen deze middelen inzette voor specifieke achterstandsbestrijdende activiteiten. In de praktijk werden de middelen meestal als gewone basisformatie beschouwd en werden de klassen daardoor kleiner. Uit recent onderzoek blijkt niet dat daar in de tussenliggende jaren verandering in is opgetreden (Claassen & Mulder, 2011).

De evaluatie van het OVB voor de periode 1988-1992 leidde tot de conclusie dat er geen sprake was van vermindering van de taal- en rekenachterstand van de doelgroepleerlingen. Dit werd allereerst geweten aan het voortdurend veranderen van doelen, doelgroepen en instrumenten. Maar daarnaast aan het feit dat de doelen ambigu waren en tegenstrijdigheden bevatten; dat het beleid het karakter had van *input* financiering zonder relatie met *output* verplichtingen en dat ten gevolge van de vrijheid van onderwijs de extra middelen niet of hooguit globaal werden geoormerkt (Mulder, 1996). Eind jaren 90 zijn overigens de doelen in wat meer specifieke termen geoperationaliseerd, en daarmee - in principe - meetbaarder geworden, maar er werden nog steeds geen prioriteiten en onderlinge verbanden aangegeven. Tegelijkertijd is er de laatste decennia steeds meer sprake van een verdergaande decentralisatie en deregulering, autonomievergroting en marktwerkingsdenken, waardoor schoolbesturen, scholen en gemeenten alleen maar meer vrijheid hebben gekregen bij het besteden van de middelen (Van Langen & Dekkers, 2001).

In de loop der jaren zijn er verschillende review- en monitorstudies verricht om na te gaan hoe de onderwijspositie van de doelgroepen van het achterstandenbeleid zich heeft ontwikkeld en in hoeverre het beleidsdoel, reductie van de achterstand, is gerealiseerd (Driessen, 2012b; Mulder, Roeleveld, Van der Veen & Vierke, 2005). De slotconclusie luidt dat de allochtone doelgroepen een flinke inhaalslag hebben gemaakt, maar dat zij desondanks nog op achterstand staan ten opzichte van de niet-doelgroep. De autochtone doelgroep daarentegen is er relatief op achteruitgegaan. Of deze - deels positieve - ontwikkeling op het conto van het onderwijsachterstandenbeleid kan worden geschreven is onduidelijk.

2.2 Intercultureel Onderwijs

Bij de bestrijding van onderwijsachterstanden heeft altijd de nadruk gelegen op taal en rekenen. Dat neemt niet weg dat er ook aandacht is (geweest) voor niet-cognitieve aspecten. Intercultureel Onderwijs (ICO) werd vanaf halverwege de jaren 80 gezien als een belangrijk middel om vorm te geven aan acculturatie, ofwel een tweezijdig proces om elkaar te leren kennen, open te staan voor elkaars cultuur, en het accepteren en waarderen van elkaar. De gedachte was dat kinderen opgroeien in een multiculturele samenleving, en dat het voor zowel allochtone als autochtone kinderen belangrijk is daarmee te leren omgaan. ICO omvatte niet alleen de ver-

werving van kennis van elkaars achtergronden, omstandigheden en culturen, maar ook inzicht in de wijze waarop waarden, normen, gewoonten en omstandigheden het gedrag van mensen beïnvloeden. Het kende cognitieve doelstellingen, maar was ook gericht op affectieve en sociaal-psychologische aspecten, zoals respect en acceptatie, en het tegengaan van discriminatie en racisme. In de loop der jaren is het accent steeds meer verschoven naar het kennisaspect (Akil, 2003).

Uit onderzoek bleek dat er in de praktijk veel onduidelijkheid was over de doelgroepen, de doelstellingen en de realisatie daarvan. Dit heeft te maken met het feit dat er geen officiële voorschriften en kwaliteitseisen voor bestaan. Vroege evaluaties lieten zien dat er weinig prioriteit werd gegeven aan ICO. Het kreeg doorgaans gestalte via incidentele activiteiten op scholen met veel allochtone leerlingen. Witte scholen zagen het niet als iets wat hen aanging. Dit ondanks dat ICO al een aantal jaren een verplicht onderdeel van het curriculum was. Ook bleek dat er op scholen die ICO op het programma hadden staan evenveel sprake was van vooroordeel en discriminatie als op scholen zonder ICO (Fase, Kole, Paridon & Vlug, 1990). Nadien zijn er enkele pogingen ondernomen om ICO te revitaliseren. De evaluatie van een van dergelijke projecten liet zien dat leraren in de verschillende onderwijssectoren zich meer waren gaan richten op individuele verschillen in leeftijd, geloof en *lifestyle*, en minder op etnische verschillen. Leraren zagen ICO vooral als onderwijs gericht op het kweken van tolerantie, en het promoten van empathie en aanleren van communicatieve vaardigheden; er was daarbij weinig aandacht voor politiek en machtsongelijkheid in de samenleving (Leeman & Reid, 2006).

2.3 Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur

Van 1970 tot 2004 zijn er tweetalige onderwijsprogramma's uitgevoerd voor migrantenkinderen. Het ging vooral om moedertaalonderwijs wat op veel scholen werd gegeven, met name aan Turkse en Marokkaanse kinderen. Dit onderwijs, eerst Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur (OETC) genoemd, later Onderwijs in Eigen Taal (OET) en uiteindelijk Onderwijs in Allochtone Levende Talen (OALT), heeft in de loop van haar geschiedenis verschillende wijzigingen ondergaan, voornamelijk wat betreft de doelstellingen; de onderwijspraktijk veranderde weinig. Aanvankelijk was het vooral bedoeld voor kinderen die na verloop van tijd weer zouden terugkeren naar hun herkomstland en daar dan minder moeite zouden hebben in het onderwijs. Geleidelijk aan werd het echter steeds meer gezien als onderdeel van het beleid gericht op het bestrijden van onderwijsachterstanden. De verwachting was dat wanneer migrantenkinderen eerst hun eigen taal zouden leren, zij daardoor gemakkelijker het Nederlands zouden verwerven. Toen hiervoor geen bewijs werd gevonden, kreeg het meer en meer een functie in het kader van cultuurbehoud en acculturalisatie. Onder invloed van de politieke en maatschappelijke ontwikkelingen met betrekking tot integratie (na '9/11') en vanwege het ontbreken van bewijs voor effecten werd het uiteindelijk in 2004 afgeschaft (Driessen, 2005). Dat er geen positieve effecten optraden werd onder meer geweten aan het feit dat de zogenaamde eigen taal voor veel OETC-leerlingen helemaal niet de moedertaal was; zij kregen bijvoorbeeld les in het Standaard-Arabisch, terwijl ze thuis een Berbervariëteit spraken. Ook waren veel OETC-leerkrachten niet goed opgeleid, ontbrak het aan leerplannen en geschikte methoden, en was OETC amper geïntegreerd in het reguliere curriculum.

2.4 Nederlands (als Tweede Taal)

De verbetering van de Nederlandse taalvaardigheid heeft altijd hoge prioriteit gekregen in het beleid. Dat geldt in zijn algemeenheid voor achterstandskinderen, maar in het bijzonder voor migrantenkinderen. In de jaren 70 was er in het basisonderwijs veelal sprake van 'zij-instromers', kinderen van migranten die niet in Nederland waren geboren en van wie de moedertaal niet het Nederlands was. Aanvankelijk was de verwachting dat hun problemen met de tijd wel zouden verdwijnen. Toen dat eind jaren 80 niet het geval bleek te zijn en bovendien bleek dat ook allochtone kinderen die hier waren geboren ('onderinstromers') met taalproblemen kampten, werd het beleidsspoor Nederlands als Tweede Taal (NT2) ingezet. Hoewel er momenteel nog veel allochtone kinderen zijn die bij hun intrede in de peuterspeelzaal en het basisonderwijs de Nederlandse taal nauwelijks machtig zijn, is er de laatste jaren toch sprake van een verschuiving van specifiek NT2-onderwijs voor allochtonen naar de inzet van geïntegreerde methoden voor taalzwakke kinderen, ook autochtone kinderen.

In 2000 werden de resultaten van de NT2-inspanningen voor de periode 1985-2000 samengevat (Emmelot, Van Schooten & Timman, 2000). Geconcludeerd werd dat er veel onderzoek naar het NT2-onderwijs was verricht, maar dat de opbrengsten tegenvielen. In methodologisch opzicht waren de studies niet sterk en ook steunden ze weinig op theorie. Uit enkele effectstudies bleek dat er geen positieve samenhang bestond tussen de prestatie-ontwikkeling bij taal en schoolkenmerken, zoals het aantal uren NT2-onderwijs en de deskundigheid van de leerkracht. De schoolvorderingen van zij-instromers leken vooral samen te hangen met leerlingkenmerken (intelligentie, milieu en leeftijd). Van uitsluitend extra NT2-onderwijs zou daarom niet al te veel verwacht mogen worden.

Uit onderzoek bleek dat de inzet van een NT2-leerkracht niet samenhang met de leerwinst op het gebied van de Nederlandse taal, en evenmin met de duur van de NT2-lessen en het gebruik van aparte NT2-leermiddelen. Wel werd evidentie gevonden voor het belang van specifieke zorg voor allochtone doelgroepelers. Voor die groep zou, zeker in de onderbouw, meer differentiatie en maatwerk nodig zijn. Ook bleek dat een belangrijk deel van de leerwinst verklaard kan worden door kwaliteitsverschillen tussen scholen en tussen leerkrachten. Er zou dus vermoedelijk nog winst te behalen zijn door het verder professionaliseren van leerkrachten (Emmelot, Van Schooten & Timman, 2001).

Een voorbeeld van een aanpak van *alle* zwakke leerlingen op het gebied van taal betreft het project *Pilots Taalbeleid onderwijsachterstanden*, dat tussen 2006 en 2010 werd uitgevoerd op 353 basisscholen met minimaal de helft 'doelgroepkinderen'. De scholen ontvingen extra financiële middelen en ondersteuning van experts op het gebied van taal en lezen. Op leerlingniveau gold als doel het aandeel uitvallers op de toetsen terug te dringen naar maximaal 25%. Dat doel is gerealiseerd bij de kleuters, bij het aanvankelijk en voortgezet lezen in alle groepen, en bij het begrijpend lezen in groep 8. Het doel is niet bereikt bij de woordenschatontwikkeling en het begrijpend lezen in groep 7 en 8 (Spaans, Förrer, Stolwijk, Houtveen & Van der Velde, 2011).

In zijn algemeenheid blijkt dat er op lokaal niveau met veel enthousiasme het nodige werk is verzet, maar de vraag rijst of de autonomie en vrijheid die gemeenten en schoolbesturen daarbij hebben wel zo efficiënt en effectief uitpakken

2.5 Voor- en Voerschoolse Educatie

Voor- en Voerschoolse Educatie (VVE) is steeds meer het speerpunt van het beleid geworden, dit vanuit de gedachte dat het zinvoller is ervoor te zorgen dat kinderen bij hun start in het onderwijs geen achterstanden (meer) hebben, dan later deze proberen te bestrijden. Doelstellingen zijn vooral gedefinieerd in termen van het reduceren van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Om deze doelen te realiseren worden speciale programma's aangeboden, aanvankelijk veelal in de gezinssituatie, later steeds meer in peuterspeelzalen en kinderdagverblijven (de voerschoolse fase) en de kleutergroepen van het basisonderwijs (de voerschoolse fase). Bekende gezinsprogramma's zijn *Opstap* en *Boekenpret*; veelgebruikte centrumprogramma's zijn *Piramide* en *Kaleidoskoop*. Momenteel ligt de verantwoordelijkheid voor de voerschoolse fase bij de gemeenten, en die voor de voerschoolse fase bij de schoolbesturen. Achterliggend idee van deze decentralisatie is dat zo beter maatwerk kan worden geleverd.

Voor Nederland is het aantal effectstudies beperkt. Doorgaans betreft het evaluaties van zogenaamde 'erkende' VVE-programma's. In zijn algemeenheid blijkt dat er op lokaal niveau met veel enthousiasme het nodige werk is verzet, maar de vraag rijst of de autonomie en vrijheid die gemeenten en schoolbesturen daarbij hebben wel zo efficiënt en effectief uitpakken. Van geen enkel programma is aangetoond dat het op alle (of in ieder geval de meeste) nagestreefde doelen effectief is. Veel programma's zijn überhaupt nog niet (adequaat) op hun merites getoetst. En voor zover er al effecten kunnen worden aangetoond, treden ze alleen op onder gunstige uitvoeringscondities, zijn ze hooguit bescheiden van omvang, gelden ze voor slechts één of enkele deelvaardigheden, en doven ze vaak uit. Dat er geen effecten worden aangetoond heeft enerzijds een onderzoeksmatige oorzaak: er bestaat zoveel variatie in de lokale vormgeving van VVE dat het schier onmogelijk is in de analyse alle condities adequaat onder controle te houden. Anderzijds schort het bij VVE ook stevig aan de uitvoeringscondities: er bestaan geen betrouwbare en valide instrumenten om de doelgroep te identificeren, de doelgroep is uitermate divers, programma's sluiten niet aan bij de specifieke diagnose, peuterleidsters schieten vaak tekort qua taalvaardigheid Nederlands en didactische competenties, er is onvoldoende sprake van een doorgaande lijn, en ouderparticipatie is nauwelijks ontwikkeld (Driessen, 2012a).

2.6 Burgerschap en sociale integratie

ICO is nooit goed van de grond gekomen. Sinds 2005 hebben scholen de verplichting aandacht te besteden aan iets wat gezien kan worden als een vervolg op ICO, namelijk actief burgerschap en sociale integratie. Actief burgerschap verwijst naar de bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren; sociale integratie doelt op deelname van burgers aan de samenleving. Evenals bij ICO zijn er geen landelijke voorschriften; scholen hebben alle vrijheid en kunnen de invulling afstemmen op de lokale omstandigheden. Het diffuse karakter van de wetgeving en het ontbreken van normen voor wat bereikt zou moeten worden maken het lastig, zo niet onmogelijk, te bepalen of de doelen worden gerealiseerd. Er is nauwelijks iets bekend over de manier waarop burgerschap op scholen wordt geïmplementeerd. Gegevens over opbrengsten van burgerschapskunde zijn nog schaarser. Een reden daarvoor is dat er amper adequate instrumenten beschikbaar zijn om die te bepalen. Los daarvan geeft noch Nederlands noch internationaal onderzoek evidentie voor wat nu precies werkt, met name op het gebied van het verwerven van attitudes (Ledoux, Geijsel, Reumerman & Ten Dam, 2011).

Uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (2012) blijkt dat een vijfde van de leerlingen de basisschool verlaat zonder de minimaal gewenste burgerschapskennis, met name leerlingen met lager opgeleide en allochtone ouders. De feitelijke burgerschapskennis voldoet volgens de Inspectie bij lange na niet aan de verwachtingen. Enerzijds rijst daarom de vraag of de verwachtingen wel realistisch zijn, anderzijds komt de vraag op of scholen niet tekortschieten.

2.7 Schakelklassen

Sinds 2006 stelt de overheid middelen beschikbaar voor schakelklassen voor autochtone en allochtone kinderen met een grote achterstand in de Nederlandse taal. In een schakelklas krijgen leerlingen een jaar lang intensief taalonderwijs in een aparte klas tijdens de reguliere schooltijden (voltijds of deeltijds), dan wel tijdens extra lessen na schooltijd (verlengde schooldag). De schakelklas kan parallel aan groep 1-8 worden opgezet, maar ook als extra tussenjaar, als instroomgroep voorafgaand aan groep 1 of als kopklas na groep 8. Het onderwijs is erop gericht de taalachterstand te verminderen, zodat de leerling na het schakeljaar het onderwijs in de reguliere klas kan vervolgen, of in het geval van de kopklas, kan doorstromen naar een hogere vorm van voortgezet onderwijs dan oorspronkelijk verwacht. In de klas gaat de meeste aandacht uit naar uitbreiding van de woordenschat en mondelinge taalvaardigheid.

De schakelklassen zijn uitvoerig geëvalueerd (Mulder, Van der Veen, Derriks & Elshof, 2012). Die evaluaties lieten in het algemeen een positief beeld zien: de (overwegend allochtone) schakelklaskinderen hadden wat taal betreft méér leerwinst geboekt dan vergelijkbare kinderen die niet in een schakelklas hadden gezeten, zonder dat dit ten koste was gegaan van de rekenprestaties. Ook de kopklas had opgeleverd wat er van werd verwacht: de kopklassers hadden na het schakeljaar hogere scores op de Cito Eindtoets gehaald en hogere adviezen voor voortgezet onderwijs gekregen. Relevant zijn ook de bevindingen met betrekking tot de verdere schoolloopbanen. Aanvankelijk bleek dat leerlingen die in een onderbouw-schakelklas hadden gezeten na terugkeer in de reguliere groep opnieuw een achterstand opbouwden. Aan het eind van de basisschool was het verschil echter weer verdwenen. Er was dus sprake van een tijdelijke terugval. Leerlingen die in een bovenbouwschakelklas of kopklas hadden gezeten, kregen geen terugval.

2.8 Klassenverkleining

Veel scholen die via de gewichtenregeling extra middelen ontvangen, geven aan zich niet te realiseren dat deze bedoeld zijn voor achterstandsbestrijding. Ze gebruiken het geld 'gewoon' voor klassenverkleining. Maar er zijn ook veel scholen die hun extra formatie bewust inzetten voor klassenverkleining, al dan niet om bezuinigingen op andere terreinen op te vangen (Claassen & Mulder, 2011). In 1997 is daarnaast het beleid 'Groepsgrootte en kwaliteit' in gang gezet, dat aanvankelijk gericht was op de onderbouw van de basisschool, maar later ook op de bovenbouw. De extra middelen die scholen in het kader van dat beleid ontvingen konden worden ingezet voor klassenverkleining, dan wel voor meer personeel in de klas. Achterliggend idee was dat door een gunstiger leerkracht-leerlingratio er meer individueel gerichte aandacht en interactie mogelijk zou zijn en de kwaliteit van het onderwijs zou verbeteren (Doolaard & Bosker, 2006).

Onderzoek naar samenhangen tussen klassengrootte en leerlingprestaties qua taal en rekenen laat zien dat leerlingen in groep 2 in klassen met 25 of meer leerlingen een grotere kans op onderpresteren hebben dan leerlingen in kleinere klassen. Voor

hogere groepen zijn de resultaten minder eenduidig. Met het welbevinden van de leerlingen en de onderwijsattitude en arbeidssatisfactie van de leerkrachten is er geen verband (Bosker, 1997). Een ander Nederlands onderzoek maakte duidelijk dat in groep 2 vooral de inzet van extra personeel van belang is en in groep 3 de klassengrootte; het eerste heeft een negatief en het tweede een positief effect op de leerwinst. Over de langere tijd bezien wordt echter de geringere leerwinst in groep 2 weer rechtgetrokken in groep 3 en de grotere leerwinst in groep 3 houdt in groep 4 stand. Hierbij is sprake van differentiële effecten: in groep 2 doen zwakke leerlingen die in groep 1 in een kleine klas zaten het slechter dan vergelijkbare leerlingen in grotere klassen; in groep 3 en 4 doen de zwakkere leerlingen het juist beter (Doolaard & Bosker, 2006). Weer ander Nederlands onderzoek liet geen nadelige effecten van grote klassen zien, eerder het omgekeerde (Dobbelsteen, Levin & Oosterbeek, 2002).

Dit betekent dat het niet uitmaakt of leerlingen in klassen zitten met veel of weinig allochtone medeleerlingen en dat het voor het verbeteren van de onderwijsprestaties waarschijnlijk geen zin heeft de schoolsamenstelling aan te passen

2.9 Gemengde scholen

Met de komst van migranten, met name sinds de jaren 70, is een belangrijk deel van de scholen ‘van kleur verschoten’, doordat allochtone kinderen vaak geconcentreerd zijn op bepaalde scholen. In 2004 werd dit onderwerp door de minister prominent op de beleidsagenda geplaatst. Het streven was gericht om te komen tot meer etnisch-gemengde scholen om zo segregatie te bestrijden en sociale integratie te bevorderen. In de daaropvolgende jaren zijn in verschillende gemeenten pogingen ondernomen om te komen tot meer etnisch-gemengde scholen. Deze hebben echter niet het nagestreefde resultaat opgeleverd. Dit heeft er in 2011 toe geleid dat de toenmalige minister heeft aangegeven segregatie niet langer te bestrijden: ‘zwarte scholen zijn een feit; het gaat om de kwaliteit van het onderwijs.’

De belangrijkste insteek bij het streven naar gemengde scholen lag bij het bevorderen van integratie, maar daarnaast was er echter ook nog het argument dat zwarte scholen slecht zouden zijn voor de cognitieve vorderingen. Waar het om gaat is of de aanwezigheid van veel allochtone achterstandskinderen een *extra* negatief groepseffect heeft bovenop de som van de individuele effecten van het toebehoren tot een allochtone achterstandsgroep. In een overzichtsstudie naar dergelijke compositie-effecten wordt geconcludeerd dat er hooguit kleine effecten optreden van de etnische klassensamenstelling (Driesen, 2007). Dit betekent dat het niet uitmaakt of leerlingen in klassen zitten met veel of weinig allochtone medeleerlingen en dat het voor het verbeteren van de onderwijsprestaties waarschijnlijk geen zin heeft de schoolsamenstelling aan te passen.

Een bijzonder geval van ‘zwarte scholen’ betreffen de islamitische en hindoescholen. Dergelijke scholen vormen het ultieme voorbeeld van zelfgekozen segregatie (Merry & Driessen, 2009). Hoewel het om zeer kleine aantallen scholen gaat (PO: 43, VO: 1), zijn de islamitische scholen van meet af aan zeer argwanend en kritisch bejegend. Uit al wat ouder onderzoek bleek dat islamitische scholen iets beter presteerden dan scholen met een vergelijkbare sociaal-etnische samenstelling, maar ondanks hun ambitieuze doelstellingen nog ver achterbleven bij de gemiddelde Nederlandse basisschool. Dit ondanks het feit dat deze scholen door hun allochtone

leerlingenpopulatie zo'n 75% extra formatie ontvangen via de gewichtenregeling. Onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs laat zien dat er sprake is van een flinke inhaalslag: in 2007 werd nog bijna de helft van deze scholen als 'zwak' of 'zeer zwak' beoordeeld; in 2010 was dat aandeel gedaald tot ruim een kwart. In 2013 kregen zelfs twee islamitische scholen het predicaat 'excellent'. Er zijn nog minder hindoescholen dan islamitische scholen (PO: 5). In tegenstelling tot de islamitische scholen komen zij nooit (negatief) in het nieuws; hun resultaten liggen (naar eigen zeggen) hoger dan de resultaten van vergelijkbare scholen in dezelfde buurten (Merry & Driessen, 2012).

2.10 Brede scholen

Rond 1995 is het concept van de brede school in Nederland geïntroduceerd. Momenteel zijn er in het primair onderwijs circa 1600 en in het voortgezet onderwijs 400 brede scholen. Dergelijke scholen streven uiteenlopende doelen na. Aanvankelijk waren ze gericht op het verkleinen van onderwijsachterstanden van kinderen in de achterstandswijken van grote steden. In de loop der jaren zijn aan dat doel nog toegevoegd: stimuleren van sport en beweging, kennismaken met kunst en cultuur, bevorderen van sociale cohesie in de wijk, en bieden van dagarrangementen voor werkende ouders (Claassen, Knipping, Koopmans & Vierke, 2008).

In hoeverre brede scholen hun doelen weten te realiseren, is nog nauwelijks onderzocht; wel zijn er enkele lokale procesevaluaties verricht. In een onderzoek in het primair onderwijs wordt geconcludeerd dat er geen effecten zijn binnen het sociaal-emotionele domein. Opgemerkt wordt dat dit teleurstelt, omdat brede scholen, en dan met name in achterstandsgebieden, juist op dat terrein effecten willen realiseren. De veronderstelling daarbij is dat wanneer leerlingen maar goed in hun vel zitten, zij ook beter zullen gaan presteren. Maar ook in het cognitieve domein worden geen effecten gevonden. Een mogelijke verklaring die wordt aangedragen is dat er geen scherp onderscheid kan worden gemaakt tussen brede en niet-brede scholen (Claassen et al., 2008). In een ander onderzoek is aan de brede scholen gevraagd aan te geven of ze effecten zien bij de kinderen, ouders, wijk, activiteiten, professionals en gemeente. In het primair onderwijs zegt 29% (nog) geen effecten op kinderen te zien, 44% ziet ze wel maar kan ze niet aantonen, en 27% ziet aantoonbare effecten. In het voortgezet onderwijs gaat het om respectievelijk 8, 41 en 51% (Kruiter et al., 2012).

2.11 Extra tijd, andere tijden

Tijd is altijd al een centrale factor geweest in het onderwijs. Het idee is dat meer tijd tot betere prestaties leidt. Extra (leer)tijd is er in uiteenlopende varianten, zoals kleuterbouwverlenging, zittenblijven, voet- en kopklassen, weekendscholen, zomerscholen, de verlengde schooldag, huiswerk(klassen), en kleinere klassen (met meer tijd per leerling beschikbaar). Behalve dat er mogelijkheden zijn tot het creëren van extra tijd, kan ook de tijd anders geordend worden (over de dag, de week of het jaar). Dat gebeurt bijvoorbeeld om aan te sluiten bij het 'bio-ritme' van kinderen en de aandachtsspanne van leerlingen te vergroten. Kenmerkend voor al dit soort maatregelen is dat ze in Nederland nog nauwelijks op hun merites zijn onderzocht (Driessen, Claassen & Smit, 2010).

Jonger beginnen

Jonger beginnen houdt in dat kinderen bijvoorbeeld al op 3-jarige leeftijd naar de basisschool gaan. Hier is nog geen onderzoek naar gedaan; wel is onderzocht

wat het effect zou zijn op de prestaties van kleuters wanneer zij eerder in groep 1 zouden starten. Het bleek dat wanneer achterstandskinderen (zowel allochtoon als autochtoon) één maand vroeger naar school zouden gaan, hun voorbereidende taal- en rekenscores licht zouden stijgen. Voor niet-achterstandskinderen trad er geen effect op. Hoewel het om een zeer klein effect gaat, wordt erop gewezen dat de kosten van een dergelijke uitbreiding van de onderwijstijd in relatie tot de leeropbrengsten vergeleken met de kosten van bijvoorbeeld een voorschools programma zeer gering zijn (Leuven, Lindahl, Oosterbeek & Webbink, 2004).

Kleuterbouwverlenging/zittenblijven

In het basisonderwijs blijft ongeveer 17% van de kinderen wel eens zitten (Inspectie van het Onderwijs, 2012); onder achterstandskinderen is het aandeel zittenblijvers het dubbele. Kleuterbouwverlenging wordt meestal ingezet wanneer de leerkracht van oordeel is dat het kind emotioneel en/of cognitief nog niet toe is aan de eisen en werkwijzen van groep 3. Onderzoek laat zien dat er bij circa 10% van de kleuters sprake is van kleuterbouwverlenging. Een deel van hen (13%) wordt later verwezen naar het speciaal basisonderwijs; een klein deel (3%) blijft in een hogere groep opnieuw zitten. In eerste instantie lijkt de rest er zowel wat betreft taal en rekenen als op sociaal-emotioneel gebied op vooruit te gaan. Dit positieve effect verdwijnt echter verderop in hun loopbaan en is er sprake van uitdoving (Roeleveld & Van der Veen, 2007).

Weekendscholen

Weekendscholen zijn er in enkele steden, doorgaans geëntameerd door particulier initiatief. Ze zijn vooral gericht op verbreding van de perspectieven van achterstandskinderen en bieden verrijkende activiteiten aan. Er wordt meestal met vrijwilligers gewerkt, die samen met de kinderen activiteiten ondernemen die gerelateerd zijn aan hun beroep. Onderzoek liet zien dat deelname aan de Weekend School in Amsterdam geen effect had op de (via zelfbeoordeling vastgestelde) cognitieve en niet-cognitieve competenties van basisschoolkinderen (Van Klaveren, Terwijn & Meyer, 2011).

Zomerscholen

Zomerscholen (in 2011: 30) zijn doorgaans gericht op kinderen met achterstanden op het gebied van taal en rekenen. Ze zijn meestal één of enkele weken in de zomervakantie open, met 's morgens bijspijkeren van taal en rekenen en 's middags creatieve en sportieve activiteiten. Ze zijn er voor alle jaargroepen, maar kunnen ook worden benut voor het voorbereiden van kinderen die na de zomervakantie starten in een brugklas. Er is geen overtuigend bewijs gevonden dat in de vakantie de verschillen tussen kinderen in lagere en hogere milieus toenemen (Driessen, Claassen & Smit, 2010).

De verlengde schooldag

In de periode 1992-1996 heeft in de vier grote steden het experiment 'de verlengde schooldag' gelopen. Doel daarvan was het verbeteren van de schoolprestaties en schoolloopbanen van kinderen uit achterstandssituaties en het verhogen van de culturele en maatschappelijke participatie. De reguliere schooltijd werd uitgebreid met een hierbij aansluitend cursorisch aanbod na schooltijd. Activiteiten lagen doorgaans op het gebied van kunstzinnige vorming, sport en spel, natuur en milieu, en wetenschap en techniek. Een belangrijk kenmerk is dat er een directe link is naar

de reguliere schooldag, en indien mogelijk ook met de inhoud van het daar uitgevoerde lesprogramma. Ook is er sprake van samenwerking met de instellingen voor jeugdwelzijnswerk en jeugdhulpverlening. Was de verlengde schooldag aanvankelijk alleen gericht op het verbeteren van de positie van achterstandsleerlingen, gaandeweg werd het doel het verrijken van de leer- en participatiemogelijkheden van *alle* kinderen (Herweijer, 2003). De verlengde schooldag vormt vaak een onderdeel van de brede school; educatieve doelen staan daarbij voorop.

Er is in beperkte mate onderzoek gedaan naar effecten van de verlengde schooldag. De conclusies zijn niet eenduidig en hard. Onderzoek van de experimenten in de grote steden wijst uit dat de verlengde schooldag een bijdrage levert aan de vergroting van het zelfvertrouwen en het exploratief gedrag van de kinderen en hen sociaal en nieuwsgieriger maakt (Van Erp, Koopman & Voncken, 1997). Deze conclusie is echter gebaseerd op inschattingen door de betrokkenen zelf. In ander onderzoek wordt een zeer negatief oordeel geveld: de basisvaardigheden bij de deelnemende kinderen ontwikkelen zich niet gunstiger dan bij een controlegroep, het tegendeel was zelfs waar (Huizinga & Van der Wolf, 1996).

In 2009 is de subsidieregeling *Onderwijstijdverlenging* van kracht geworden. Met behulp van die subsidie zijn 24 pilots van start gegaan met de verlengde schooldag. Onderzoek in zeven basisscholen liet zien dat er geen significante effecten optraden op de taal- en rekenprestaties (Meyer & Van Klaveren, 2012).

Dagarrangementen

Dagarrangementen houden in dat de school van 's ochtends vroeg tot het einde van de middag of het begin van de avond een doorlopend aanbod heeft. Het gaat daarbij zowel om het verbeteren van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de kinderen, als om het bieden van mogelijkheden voor ouders om arbeid en zorg/opvang te combineren. Andere doelen betreffen de verbetering van de samenwerking met welzijnsinstellingen en de bevordering van de sociale cohesie in de wijk. Kern van het dagarrangement is de uitbreiding van de leertijd met zes uur per week, deels tussen de middag, maar voornamelijk na schooltijd. In een Rotterdamse evaluatie werd een positief effect op de prestaties en op het plezier om naar school te gaan door slechts ongeveer één op de tien leerkrachten waargenomen. Twee op de vijf leerkrachten zagen geen verschil in de motivatie van leerlingen nadat zij van de les door de vakkracht terug waren gekomen. Eén op de vijf leerkrachten vond daarentegen dat de leerlingen dan minder gemotiveerd waren (Claassen, Driessen & Smit, 2009).

2.12 Ouderbetrokkenheid en -participatie

De afgelopen jaren is de overtuiging gegroeid dat ouders via hun betrokkenheid bij en participatie aan het onderwijs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de onderwijskansen van hun kinderen.

Nederlands onderzoek naar effecten van ouderbetrokkenheid en -participatie op kinderen ontbreekt nagenoeg geheel, zeker in relatie tot sociaal-etnische achterstandsgroepen. In een grootschalig onderzoek bleek dat men met name op scholen met veel allochtone leerlingen ouderparticipatie belangrijk vindt, al zijn de contacten met allochtone ouders hierover doorgaans beperkt. Op die scholen hebben de ouders weinig inbreng. Op 'witte' scholen daarentegen leveren de ouders een veel grotere bijdrage. Er blijkt geen zelfstandige werking uit te gaan van ouderparticipatie/betrokkenheid op de taal- en rekenprestaties en het welbevinden van leerlingen (Driessen, Smit & Slegers, 2005).

Grofweg zou geconcludeerd kunnen worden dat er in de onderzochte periode op centraal niveau veel beleid is uitgezet, en dat er vervolgens op lokaal niveau op zeer uiteenlopende wijzen vorm aan is gegeven

3 Conclusies

In het voorafgaande zijn de opbrengsten geïnventariseerd van ruim 25 jaar beleid gericht op achterstandsbestrijding. Grofweg zou geconcludeerd kunnen worden dat er in de onderzochte periode op centraal niveau veel beleid is uitgezet, en dat er vervolgens op lokaal niveau op zeer uiteenlopende wijzen vorm aan is gegeven. Afgaande op de resultaten van beschikbare empirische studies zijn de effecten van dat alles bij de leerlingen doorgaans hooguit bescheiden.

Deze conclusie is wellicht te kort door de bocht. Het is namelijk niet zozeer dat er over het algemeen hooguit geringe effecten zijn, dan wel dat er hooguit geringe effecten via goedopgezette studies *zijn aangetoond*. Het is verrassend dat er überhaupt weinig onderzoek is verricht om de werking van de verschillende instrumenten empirisch vast te stellen. Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat er jaarlijks vele honderden miljoenen euro's worden ingezet, terwijl volstrekt onduidelijk is of de instrumenten effectief zijn (Bosker, 2008). Een goed voorbeeld daarvan (of misschien eerder een 'slecht' voorbeeld) betreft VVE. Dat bestaat al zo'n dertig jaar, maar van geen VVE-programma is volgens de betreffende erkenningscommissie aangetoond dat het werkt. Misschien werken ze wel, maar omdat er nauwelijks onderzoek naar is uitgevoerd, weten we dat gewoonweg niet.

Afsluitend is toch een positieve opmerking op z'n plaats. Waar Nederland in zeer gunstige zin in uitblinkt, is dat het achterstandenbeleid van meet af aan vergezeld is gegaan van grootschalige cohortstudies, zoals LEO, PRIMA en COOL. Op basis daarvan kan nu worden geconcludeerd dat de doelgroepen met de zwaarste achterstanden, de allochtone leerlingen, een flinke inhaalslag hebben gemaakt. Of dat de verdienste is van het beleid is onduidelijk. Er kan echter wel een tegenvraag worden gesteld, namelijk hoe het met de onderwijspositie van die doelgroepen zou zijn gesteld wanneer er géén beleid zou zijn gevoerd.

GERAADPLEEGDE LITERATUUR

Zie hiervoor <http://tvdigitaal.nl> – mei – 'Artikelen, Columns, Mededelingen'.

OVER DE AUTEUR

Geert Driessen is als onderwijskundige onderzoeker werkzaam op het ITS van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij verricht onderzoek op het terrein van onderwijs in relatie tot etniciteit, sociaal milieu en sekse.

E-mail: g.driessen@its.ru.nl

Web: www.geertdriessen.nl

GERAADPLEEGDE LITERATUUR BIJ GEERT DRIESSEN - WAT HEEFT HET ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID OPGELEVERD? EEN REVIEW VAN EMPIRISCH ONDERZOEK

- Akil, S. (2003). *Wat doen we aan ICO? Een onderzoek naar intercultureel onderwijs op de PABO*. Tilburg: Universiteit van Tilburg.
- Bosker, R. (1997). Het einde van de klassenstrijd. Achtergronden bij de discussie over klassengrootte in het basisonderwijs. *Pedagogische Studiën*, 74, 210-227.
- Bosker, R. (2008). Naar meer evidence-based onderwijs! *Pedagogische Studiën*, 85, 49-51.
- Claassen, A., Driessen, G. & Smit, F. (2009). *Naar meer leertijd voor Rotterdamse kinderen*. Nijmegen: ITS.
- Claassen, A., Knipping, C., Koopmans, A. & Vierke, H. (2008). *Variatie in brede scholen en hun effecten*. Nijmegen: ITS.
- Claassen, A. & Mulder, L. (2011). *Een afgewogen weging?* Nijmegen: ITS.
- Dobbelsteen, S., Levin, J. & Oosterbeek, H. (2002). The causal effect of class size on scholastic achievement. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 64, 17-36.
- Doolaard, S. & Bosker, R. (2006). *Effecten van formatie-inzet in de onderbouw van het basisonderwijs*. Groningen: GION.
- Driessen, G. (2005). From cure to curse: The rise and fall of bilingual education programs in the Netherlands. In AKI (ed.), *The effectiveness of bilingual school programs for immigrant children* (pp. 77-107). Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.
- Driessen, G. (2007). 'Peer group' effecten op onderwijsprestaties. Een internationaal review van effecten, verklaringen en theoretische en methodologische aspecten. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (2012a). *Variatie in Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een onderzoek naar de uiteenlopende wijzen waarop in gemeenten vorm wordt gegeven aan VVE*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (2012b). *De doelgroepen van het onderwijsachterstandenbeleid: Ontwikkelingen in prestaties en het advies voortgezet onderwijs*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G. (2013). *De bestrijding van onderwijsachterstanden. Een review van opbrengsten en effectieve aanpakken*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Claassen, A. & Smit, F. (2010). *Variatie in schooltijden. Een internationale literatuurstudie naar de effecten van verschillende invullingen van de schooldag, de schoolweek en het schooljaar*. Nijmegen: ITS.
- Driessen, G., Smit, F. & Slegers, P. (2005). Parental involvement and educational achievement. *British Educational Research Journal*, 31, 509-532.
- Emmelot, Y., Schooten, E. van & Timman, Y. (2000). *Wat weten we? Een literatuurstudie naar empirisch onderzoek gericht op het onderwijs Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut/ITTA.
- Emmelot, Y., Schooten, E. van & Timman, Y. (2001). *Determinanten van succesvol NT2-onderwijs*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Fase, W., Kole, S., Paridon, C. van & Vlugs, V. (1990). *Vorm geven aan intercultureel onderwijs*. De Lier: ABC.
- Herweijer, L. (2003). Voorschoolse voorzieningen en brede scholen. In E. Zeijl (red.), *Rapportage Jeugd 2002* (pp. 175-196). Den Haag: SCP.
- Huizinga, H. & Wolf, K. van der (1996). *Ook leuke dingen doen op school?* Amsterdam: ESAN.
- Inspectie van het Onderwijs (2012). *De staat van het onderwijs. Onderwijsverslag 2010/2011*. Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
- Kruiter, J., Oomen, C., Dubbelman, E., Linden, J. van der, Hulsen, M., Kooij, D. & Grinten, M. van der (2012). *Brede scholen in Nederland. Jaarbericht 2011*. Utrecht: Oberon.
- Ledoux, G., Geijssel, F., Reumerman, R. & Dam, G. ten (2011). Burgerschapscompetenties van jongeren in Nederland. *Pedagogische Studiën*, 88, 3-22.

- Leeman, Y. & Reid, C. (2006). Multi/Intercultural education in Australia and the Netherlands. *Compare*, 36, 57-72.
- Leuven, E., Lindahl, M., Oosterbeek, H. & Webbink, D. (2004). *New evidence on the effect of time in school on early achievement*. Op 05/06/11 gedownload van <http://129.3.20.41/eps/hew/papers/0410/0410001.pdf>.
- Merry, M. & Driessen, G. (2009). Islamic schools in the US and Netherlands: Inhibiting or enhancing democratic dispositions? In P. Woods & G. Woods (Eds.), *Alternative education for the 21st century: Philosophies, approaches, visions* (pp. 101-122). New York: Palgrave Macmillan.
- Merry, M. & Driessen, G. (2012). Equality on different terms: The case of Dutch Hindu schools. *Education and Urban Society*, 44, 632-648.
- Meyer, E. & Klaveren, C. van (2012). *Evaluation of an extended day program in the Netherlands*. Maastricht: TIER.
- Mulder, L. (1996). *Meer voorrang, minder achterstand?* Nijmegen: ITS.
- Mulder, L. & Meijnen, W. (2013). *Onderwijsachterstanden in de BOPO-periode 2009-2012*. Nijmegen: ITS.
- Mulder, L., Roeleveld, J., Veen, I. van der & Vierke, H. (2005). *Onderwijsachterstanden tussen 1988 en 2002*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm Instituut.
- Mulder, L., Veen, I. van der, Derriks, M. & Elshof, D. (2012). *De schakelklasleerlingen verder gevolgd. Het tweede vervolgonderzoek bij leerlingen die in 2006/07 of 2007/08 in een schakelklas hebben gezeten*. Nijmegen: ITS.
- Onderwijsraad (2013). *Vooruitgang boeken met achterstandsmiddelen*. Den Haag: Onderwijsraad.
- Roeleveld, J. & Veen, I. van der (2007). Kleuterbouwverlenging in Nederland: Omvang, kenmerken en effecten. *Pedagogische Studiën*, 84, 448-462.
- Spaans, G., Förrier, M., Stolwijk, D., Houtveen, A. & Velde, V. van der (2011). *Succesvol taalbeleid. Eindrapportage*. Utrecht: PO-Raad.
- Van Erp, M., Koopman, P. & Voncken, E. (1997). *Het experiment verlengde schooldag in het basisonderwijs*. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.
- Van Klaveren, C., Terwijn, H. & Meyer, E. (2011). *The weekend school effect on perceived cognitive and social competences*. Maastricht: TIER.
- Van Langen, A. & Dekkers, H. (2001). Decentralisation and combating educational exclusion. *Comparative Education*, 37, 367-384.